

PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES EN LACTANTES APARENTEMENTE SANOS. CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA, 2017-2018

PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES IN APPARENTLY HEALTHY INFANTS. CIUDAD BOLÍVAR, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA, 2017-2018

RODOLFO DEVERA*, YTALIA BLANCO, IVÁN AMAYA

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud,
 Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: rodolfodevera@hotmail.com / rdevera@udo.edu.ve

RESUMEN

El hallazgo de formas parasitarias en heces de niños lactantes con y sin síntomas gastrointestinales es poco frecuente. El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de parásitos intestinales en niños lactantes aparentemente sanos de diez Centros de Educación Inicial Simoncito (CEIS) de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, durante el período febrero de 2017 a noviembre de 2018. Se estudiaron 64 niños lactantes (42 lactantes mayores y 22 lactantes menores) de ambos sexos. El análisis de las muestras de heces se realizó mediante la técnica coproparasitológica de sedimentación espontánea. Se obtuvo una prevalencia de infección entre patógenos y comensales de 42,2% (27/64). Los lactantes mayores resultaron más parasitados ($\chi^2 = 4,06$; g.l.: 2; $p < 0,05$). Hubo diferencias estadísticamente significativas respecto al sexo ($p < 0,05$), siendo más afectados los niños del sexo masculino. Los principales taxones encontrados fueron *Blastocystis* spp. (26,6%) y *Giardia intestinalis* (15,6%). Se destaca el hallazgo de tres casos (4,7%) del geohelminto *Ascaris lumbricoides*. En conclusión, se determinó una alta prevalencia de parásitos y/o comensales intestinales en niños lactantes de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, siendo la infección por *Blastocystis* spp. la más común.

PALABRAS CLAVE: Enteroparasitosis, *Ascaris lumbricoides*, *Blastocystis* spp., *Giardia intestinalis*, epidemiología.

ABSTRACT

The finding of parasitic forms in the feces of infants with and without gastrointestinal symptoms is rare. The objective of this study was to determine the prevalence of intestinal parasites in apparently healthy lactating children from ten "Simoncito" Initial Education Centers (CEIS) in Ciudad Bolívar, Bolívar state, Venezuela, during the period February 2017 to November 2018. A total of 64 lactating children (42 older infant and 22 younger infant) of both genders were studied. The analysis of stool samples was made using the coproparasitological technique of spontaneous sedimentation. A prevalence of infection (pathogen and commensals) of 42.2% (27/64) was obtained. The older infants were more parasitized ($\chi^2 = 4.06$; d.f.: 2; $p < 0.05$). There were statistically significant differences regarding gender ($p < 0.05$), with male child being more affected. The main taxa found were *Blastocystis* spp. (26.6%) and *Giardia intestinalis* (15.6%). The finding of three cases (4.7%) of the soil transmitted helminth *Ascaris lumbricoides* stood out. In conclusion, a high prevalence of intestinal parasites was determined in lactating children from Ciudad Bolívar, Bolívar state. Infection with *Blastocystis* spp. was the most common.

KEY WORDS: Enteric parasitic infections, *Ascaris lumbricoides*, *Blastocystis* spp., *Giardia intestinalis*, epidemiology.

INTRODUCCIÓN

Las parasitosis intestinales representan un problema de salud pública, en especial en países en vías de desarrollo y en aquellos situados en las zonas tropicales y subtropicales, tanto de áreas rurales como urbanas. Además de las razones climáticas, esa situación obedece a las deficientes condiciones socio-sanitarias y de saneamiento

ambiental básico que existen en esos países. Los niños en edad escolar y preescolar son los más afectados (Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Devera *et al.* 2016).

Por definición, un lactante es aquel niño que se alimenta casi exclusivamente de leche materna. Durante este periodo de amamantamiento el niño presenta determinadas adaptaciones (p.e. succionar

y tragar alimentos líquidos) y una inmadurez notoria del sistema inmunológico. Es por ello que no se encuentra preparado para responder a las diversas exposiciones antigénicas que representa la alimentación y la microbiota intestinal heteróloga. Además, su sistema digestivo presenta una adaptación funcional para absorber los carbohidratos, grasas y proteínas de la leche materna (Carmuega 2011).

A pesar de lo anterior, los lactantes no están exentos de adquirir parásitos intestinales, ya que pueden ingerir alimentación complementaria contaminada con enteroparásitos y es por ello que, el alimento complementario que recibe el lactante debe ser preparado bajo regímenes estrictos de higiene, pues de lo contrario pueden llegar al aparato digestivo de los infantes, agentes infectantes entre ellos los de origen parasitario. Por otro lado, la promoción de la lactancia materna es un elemento importante en la disminución de la carga de la enfermedad producida por los parásitos intestinales patógenos. Se ha encontrado relación entre la presencia de poliparasitismo y una mayor prevalencia de algún parásito (p.e. *Giardia intestinalis*), cuando se suspende la lactancia materna (Alvarado y Vásquez 2006).

La prevalencia de parasitosis intestinales en Venezuela, no se diferencia de las registradas en otros países latinoamericanos con características climáticas y condiciones socioeconómicas semejantes, siendo especialmente elevadas en guarderías, jardines de infancia y escuelas (Páez de Mourad y Calchi La Corte 1994, Rivero *et al.* 2001, Cheng-Ng *et al.* 2002, Miller *et al.* 2003, Barón *et al.* 2007, Solano *et al.* 2008, Cervantes *et al.* 2012).

En el estado Bolívar se cuenta con varios estudios sobre parásitos intestinales en población infantil, en especial la escolar (Al Rumhein *et al.* 2005, Devera *et al.* 2008a, 2009, 2015, 2016) y preescolar (Devera *et al.* 1998, 2007, 2010, Tedesco *et al.* 2012), con cifras que oscilan entre 30 y 80%, que revelan el problema de su elevada prevalencia en la región.

Sin embargo, se sabe poco sobre la prevalencia de enteroparásitos en lactantes, debido a que es un grupo poco evaluado al momento de realizar estudios sobre parasitosis intestinales, por ser considerado por algunos estudiosos como una población de bajo riesgo. Pero de manera general, las parasitosis intestinales son muy frecuentes entre los niños menores de cinco años (Alvarado y Vásquez 2006). La presencia de enteroparásitos en

este periodo de la vida se asocia con consecuencias negativas en el desarrollo físico y cognitivo (Hall *et al.* 2008, LaBeaud *et al.* 2015).

Los lactantes, aunque son más vulnerables inmunológicamente, son más cuidados y protegidos por su madre y/o padre y teóricamente están menos expuestos al ambiente donde se encuentran las fases infectantes de los parásitos. Es por ello que, el hallazgo de formas parasitarias en heces de lactantes, con y sin síntomas gastrointestinales es poco frecuente, de hecho, existen pocos estudios epidemiológicos recientes al respecto (Noemi *et al.* 1975, Frenzel *et al.* 1979, Espinoza *et al.* 1985, Alvarado y Vásquez 2006). Por otro lado, existen algunos reportes de casos inusuales de algún enteroparásito en particular entre lactantes que se presentan como casos clínicos debido a su rareza o alguna peculiaridad (Dall' Orso *et al.* 2014).

Considerando que son escasos los estudios publicados sobre las parasitosis en la población lactante, sus cifras suelen ser variables, así como también existe diversidad sobre el reporte de su frecuencia. Pareciera que la prevalencia y los tipos más frecuentes depende de varios factores como edad, área geográfica y técnica diagnóstica aplicada (Montesor *et al.* 2003).

En Chile estudiaron las heces de lactantes menores de 6 meses atendidos en un centro de salud y también de sus familiares. Se detectó parásitos en el 4,8% de los lactantes y en 14,0% de los familiares. Los parásitos identificados fueron *G. intestinalis* (3,9%), *Entamoeba histolytica* (0,5%) y *Ascaris lumbricoides* (0,5%). En todos los grupos familiares de los lactantes parasitados, se encontró un familiar que portaba el mismo enteroparásito, sugiriendo que dicho familiar era la posible fuente de infección (Espinoza *et al.* 1985).

En Colombia, se realizó un estudio en 220 niños entre 6 y 60 meses, para determinar la prevalencia de parasitismo intestinal y su relación con factores de riesgo sociodemográficos, de saneamiento y prácticas de higiene. Los niños eran asistentes a hogares infantiles de los estratos uno y dos del área urbana de Calarcá. Entre los 105 niños menores de 2 años estudiados, la prevalencia de enteroparasitosis fue de 38,1% en los < 1 año y de 40,6% en los de 1 a 2 años. Los parásitos más comunes fueron *Blastocystis* spp., *G. intestinalis* y el complejo *Entamoeba* spp. (Londoño *et al.* 2009).

También en Colombia, se realizó otro estudio con la finalidad de determinar la prevalencia de

parásitos intestinales patógenos, sus asociaciones con los determinantes sociales y las prácticas de alimentación y sus efectos sobre el estado nutricional en lactantes. Se obtuvieron 136 muestras, que representaban 62,0% de la población de menores de 18 meses en el área de estudio. El 30,6% de los niños estaba infectado: 26,2% presentaba helmintos (*A. lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*); 14,9% tenía protozoos (*G. intestinalis*), y 11,8% poliparasitismo intestinal. La prevalencia de desnutrición aguda y crónica fue de 2,9% y 12,5%, respectivamente. La ausencia de sanitario y una baja escolaridad de la madre se asociaron a una mayor presencia de poliparasitismo y helmintiasis ($p < 0,05$) (Alvarado y Vásquez 2006).

En el año 2002 en la ciudad de Botucatu (São Paulo, Brasil), se estudiaron 277 niños de cuatro hogares de cuidado diario, para determinar la prevalencia de parásitos intestinales. De estos niños, 67 eran menores de 3 años, diagnosticándose en este grupo, nueve taxones diferentes de enteroparásitos, destacando *G. intestinalis* (40,2%), *Cryptosporidium* spp. (17,9%) y *Blastocystis* spp. (7,4%) (De Carvalho *et al.* 2006).

En relación con los antecedentes en Venezuela, en el estado Anzoátegui, se realizó un estudio para determinar la prevalencia de enteroparásitos en niños menores de 12 años, de 45 comunidades de ese estado. Se analizaron 590 muestras de niños entre 1 y 3 años, siendo la prevalencia de enteroparásitos de 6,8% en este grupo (Lemus-Espinoza *et al.* 2012).

En un preescolar del estado Lara, la prevalencia de enteroparásitos en niños de 2 años fue de 33,3%, destacando que apenas se evaluaron tres infantes de esa edad (Cervantes *et al.* 2012). También en Lara, en otro estudio, se determinó la frecuencia de parasitosis intestinales y características epidemiológicas, en niños de 1 a 12 años que acudieron a un Ambulatorio Urbano Tipo II. De los 20 lactantes mayores incluidos en el estudio, siete (35%), resultaron parasitados, pero no se indicó cuáles fueron los parásitos encontrados en este grupo (Pérez *et al.* 2011).

En el estado Bolívar, varios estudios comunitarios y otros realizados en guarderías y hogares de cuidado diario, han informado la presencia de casos de enteroparasitosis entre lactantes que generalmente cursan de forma asintomática (Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Cova y Parra 2017).

Debido a lo anterior y a pesar de las consideraciones con respecto al bajo riesgo de este grupo poblacional y la escasez de estudios al respecto, se justificó realizar una investigación cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de enteroparásitos en lactantes matriculados en varios centros de educación inicial de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo y de campo en lactantes, aparentemente sanos, matriculados en 10 Centros de Educación Inicial Simoncito (CEIS) de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018.

Área de estudio

Ciudad Bolívar (8°7'45.2" N 63°32'27.1" O) es la capital del estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Tiene una población de 567.953 habitantes. Su temperatura media anual oscila entre 23°C y 37°C y se ubica a 54 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Orinoco (en la parte más angosta del río) y a 422 km de su desembocadura.

De acuerdo con la normativa escolar vigente en Venezuela, las instituciones destinadas a la atención integral de niños menores de 6 años se denominan Centros de Educación Integral (CEI). Si la institución solo atiende a niños y niñas de 3 a 6 años (preescolares) se denominan CEI y si atiende a niños menores de 3 años (maternal), reciben la denominación Centros de Educación Inicial Simoncito (CEIS), los cuales sustituyen a las antiguas guarderías y hogares de cuidado diario. En el presente estudio, por razones logísticas fueron seleccionados 10 de los muchos CEIS públicos de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela.

Universo

El universo estuvo conformado por 328 lactantes de ambos sexos, matriculados en las 10 instituciones seleccionadas, durante el periodo lectivo correspondiente. El lactante menor abarca a niños y niñas de 1 a 11 meses de vida, mientras que el lactante mayor aquellos de 12 a 23 meses de edad.

Muestra

Estuvo conformada por 64 lactantes de ambos sexos, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: *a)* participación voluntaria y firma del consentimiento informado por parte de las madres, padres o representantes del niño o niña participante, *b)* la madre, padre o representante debió aportar los datos necesarios para el llenado de la ficha de control y suministrar una muestra fecal suficiente y apropiada para la realización de la técnica coproparasitológica.

Recolección de datos

Previamente se informó al personal directivo y docente de cada institución sobre la importancia y objetivos del estudio. En cada institución se estableció un cronograma de trabajo. Se entregó a cada representante un envase recolector de heces e indicaciones para la toma apropiada de la muestra fecal. Al día siguiente, la madre, padre o representante acudió a la institución para responder la ficha estandarizada. La muestra fecal fresca obtenida por evacuación espontánea, fue trasladada al Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico en el Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, donde fue preservada en formol al 10% v/v y almacenadas hasta su procesamiento. Para ello se empleó la técnica de sedimentación espontánea y se sustituyó el agua por solución salina fisiológica para mejorar el diagnóstico de *Blastocystis* spp. Esta técnica ha mostrado resultados satisfactorios para todos los grupos de enteroparásitos en estudios epidemiológicos (Devera *et al.* 2008b).

Consideraciones bioéticas

Cada representante expresó su deseo de participar voluntariamente, firmando el consentimiento informado respectivo. Al final del estudio se entregó al representante de cada participante un informe escrito con el resultado y aquellos que lo ameritaron se les suministraron las orientaciones médicas necesarias. Este trabajo se desarrolló siguiendo las normas internacionales sobre investigación en seres humanos, de acuerdo a la declaración de Helsinki (WMA 2008).

Análisis de datos

Con la información recolectada, se elaboró una base de datos, utilizando el programa SPSS versión 21.0 para Windows. Para el análisis de los

resultados se utilizaron frecuencias relativas (%). También se usó la prueba Ji al cuadrado (χ^2) con un margen de seguridad de 95% para demostrar la independencia entre las variables estudiadas.

RESULTADOS

Durante el periodo febrero de 2017 a noviembre de 2018 fueron evaluados 10 CEIS de Ciudad Bolívar, incluyéndose un total de 64 lactantes (22 menores y 42 mayores) aparentemente sanos, usuarios de estas instituciones. Se estudiaron más niños (n = 38; 59,4%) que niñas (Tabla 1).

La prevalencia global de parásitos intestinales fue de 42,2%, correspondiendo a 27 lactantes con al menos un enteroparásito (patógeno y/o comensal). En relación con la edad, los lactantes mayores fueron significativamente más afectados por los enteroparásitos con 52,4%, con respecto a 22,7% de los lactantes menores ($\chi^2 = 2,08$; g.l.: 2; $p > 0,05$) (Tabla 2). Sobre el sexo, los niños resultaron más afectados (52,6%), siendo la diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,05$), en contraposición a las niñas (Tabla 3).

Tabla 1. Lactantes evaluados según sexo en CEIS de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2017-2018.

Lactantes	Sexo				Total	
	Femenino		Masculino		n	%
	n	%	n	%		
Menores	9	14,1	13	20,3	22	34,4
Mayores	17	26,5	25	39,1	42	65,6
Total	26	40,6	38	59,4	64	100,0

Tabla 2. Lactantes parasitados según edad en CEIS de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2017-2018.

Lactantes	Parásitos intestinales				Total	
	SI		No		n	%
	n	%	n	%		
Menores	5	22,7	17	72,3	22	34,4
Mayores	22	52,4	20	47,6	42	65,6
Total	27	42,2	37	57,8	64	100,0

$\chi^2 = 4,06$; g.l.: 2; $p < 0,05$

Tabla 3. Lactantes parasitados según sexo en CEIS de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2017-2018.

Sexo	Lactantes				Total	
	Parasitados		No parasitados		n	%
	n	%	n	%		
Femenino	7	26,9	19	73,1	26	34,4
Masculino	20	52,6	18	47,4	38	65,6
Total	27	42,2	37	57,8	64	100,0

$p < 0,05$

Las infecciones por cromistas (63,0%), solas o en asociación, y las producidas por protozoarios (solos o en asociación) (55,6%), resultaron más frecuentes que la causadas por helmintos (11,1%) (Tabla 4). Se identificaron siete taxones de enteroparásitos, entre patógenos y comensales, destacando *Blastocystis* spp. con 17 casos (26,6%) y *G. intestinalis* con 10 casos (15,6%). Dentro de los helmintos destacaron tres casos de *A. lumbricoides* (4,7%) (Tabla 5).

De los niños parasitados, 70,4% (n = 19) estaba monoparasitado y 29,6% (n = 8) infectados por más de un taxón (patógeno o comensal). En este grupo, cinco niños estaban biparasitados y tres triparasitados. El principal taxón asociado fue *Blastocystis* spp. (75,0%) (Tabla 6).

Tabla 4. Tipos de parásitos intestinales en lactantes de CEIS de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2017-2018.

Tipos de parásitos	n	%
Solo cromistas	11	40,7
Solo protozoarios	7	26,0
Solo helmintos	1	3,7
Cromistas y protozoarios	6	22,2
Protozoarios y helmintos	2	7,4
Total	27	100,0

Tabla 5. Prevalencia de parásitos intestinales, según taxón, en lactantes de CEIS de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2017-2018.

Taxón de parásito	n	%
Cromistas		
<i>Blastocystis</i> spp.	17	26,6
Protozoarios		
<i>Giardia intestinalis</i>	10	15,6
<i>Entamoeba coli</i>	4	6,3
<i>Endolimax nana</i>	2	3,1
Helmintos		
<i>Ascaris lumbricoides</i>	3	4,7
<i>Trichuris trichiura</i>	1	1,6
<i>Enterobius vermicularis</i>	1	1,6

Tabla 6. Taxones asociados en lactantes poliparasitados en CEIS de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2017-2018.

Taxón asociado	n	%
<i>Blastocystis</i> spp.	6	75,0
<i>Giardia intestinalis</i>	3	37,5
<i>Endolimax nana</i>	2	25,0
<i>Ascaris lumbricoides</i>	2	25,0
<i>Trichuris trichiura</i>	1	12,5
<i>Enterobius vermicularis</i>	1	12,5

DISCUSIÓN

Incluyendo agentes patógenos y comensales, se

encontró una alta prevalencia de infección (42,2%), lo cual no era lo esperado. En teoría la poca exposición ambiental y la lactancia materna serían factores protectores contra las enteroparasitosis (Alvarado y Vásquez 2006). En el presente estudio no se investigó específicamente el periodo de amamantamiento de cada lactante además, existen pocos estudios de prevalencia de enteroparasitosis en lactantes. Contradictoriamente, en esas investigaciones realizadas exclusivamente en lactantes (Espinoza *et al.* 1985, Alvarado y Vásquez 2006), se determinaron elevadas cifras de prevalencias, las cuales se atribuyen a las deficientes condiciones de higiene de las poblaciones estudiadas en la época de esas investigaciones.

En 1985 en Chile, se encontró una elevada prevalencia de 66,9% entre 124 lactantes procedentes de familias de la periferia de Santiago (Espinoza *et al.* 1985). Mientras que, en Colombia, entre 136 niños menores de 18 meses de una comunidad urbana de la región pacífica, se encontró que el 30,6% de los niños estaban infectados (Alvarado y Vásquez 2006). Aunque los resultados de este estudio son similares a dichas investigaciones, las prevalencias pueden variar según factores como tamaño de la muestra, características socio-económicas del grupo evaluado, área geográfica y técnica diagnóstica usada, entre otros.

Por otro lado, en Venezuela tampoco hay estudios específicos sobre enteroparásitos en lactantes, aunque existe un número importante de trabajos en niños menores de 5 años, donde eventualmente se incluyeron lactantes aparentemente sanos y se han encontrado prevalencias de enteroparásitos elevadas (Páez de Mourad y Calchi La Corte 1994, Cheng-Ng *et al.* 2002, Miller *et al.* 2003, Pérez *et al.* 2011, Cervantes *et al.* 2012, Lemus-Espinoza *et al.* 2012). Sin embargo, en dichos estudios no se indicó el porcentaje de lactantes que son afectados, así que es difícil establecer comparaciones de prevalencias con los resultados aquí determinados.

En lo que respecta al estado Bolívar, los pocos estudios donde se incluyeron lactantes, también muestran resultados variables y que no necesariamente concuerdan con la prevalencia aquí encontrada y se debe enfatizar que esas investigaciones no son específicas sobre lactantes. Entre noviembre de 2005 y julio de 2007, se evaluaron 11 hogares de cuidado diario comunitarios (HOGAIN), de Ciudad Bolívar, para

determinar la prevalencia de parásitos intestinales. De los 51 niños de 1 y 2 años estudiados, 76% resultó parasitado (Tedesco *et al.* 2012). Luego, en el CEIS “Elsa Montes”, también en Ciudad Bolívar, el único niño menor de 12 meses que fue evaluado, presentó formas parasitarias en sus heces (Granado y Schneider 2014). Finalmente, el único estudio donde se informó de un bajo porcentaje de prevalencia (6,2%) entre los niños menores de 2 años fue en una comunidad urbana con deficientes condiciones sociosanitarias de Ciudad Bolívar, aunque los autores no sugieren ninguna explicación para ese hallazgo (Cova y Parra 2017).

En general se esperaba una baja prevalencia de enteroparásitos entre niños lactantes pues si bien son más vulnerables por la inmadurez inmunológica, son una población teóricamente menos expuesta a las formas infectantes de los parásitos entéricos y a cierto efecto protector de los anticuerpos maternos en caso de que ocurra la lactancia materna (Alvarado y Vásquez 2006).

Los resultados de esta investigación señalan, como se dijo en párrafos anteriores, un elevado porcentaje de enteroparásitos (42,2%), por lo que se puede inferir la aplicación de inadecuadas normas de higiene por parte de los cuidadores por ejemplo, al momento de preparar los alimentos de estos infantes (Costa-Macedo *et al.* 1999, Alvarado y Vásquez 2006).

A diferencia de lo que sucede en niños mayores (preescolares y escolares) la infección enteroparasitaria en lactantes, no depende de los hábitos del niño, sino de aquellos que posea la persona encargada de su cuidado y/o preparación del alimento (Alvarado y Vásquez 2006). También varios autores aseguran que el parasitismo intestinal en menores de 2 años, es el reflejo de las condiciones materiales, el acceso a servicios sanitarios y la educación de la madre (Saldiva *et al.* 1999, Smith *et al.* 2001, Ordoñez y Angulo 2002, Sackey *et al.* 2003, Alvarado y Vásquez 2006). Alvarado y Vásquez (2006) sostienen que la escolaridad de la madre en particular, pudiera ser un determinante importante, pues de ese factor dependen hábitos adecuados de higiene, mejores prácticas de cuidado del niño y un adecuado conocimiento en salud y es por ello que se asocia con la presencia de parásitos intestinales. Para futuros estudios se debe considerar este factor.

Los lactantes mayores resultaron más afectados con respecto a los menores, esto puede deberse a varios factores entre los que destacan: desarrollo del

sistema inmunológico en proceso de maduración, mayor contacto de esta población con el medio ambiente, el destete de aquellos que reciben alimentación materna hasta el primer año de vida, diversificación de la alimentación, entre otros (Costa-Macedo *et al.* 1999, Alvarado y Vásquez 2006). En caso de lactantes menores que dependen exclusivamente de la lactancia materna, es raro encontrar parásitos intestinales.

En relación con la distribución de enteroparásitos de acuerdo al sexo de los lactantes, los hallazgos muestran que, no existe diferencia entre niñas y niños en edad preescolar y escolar (Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014). En el presente estudio se encontró que el sexo masculino resultó más afectado por los enteroparásitos, resultado que no puede ser explicado apropiadamente; aunque se debe destacar el tamaño de la muestra pudo haber influido pues se evaluó una mayor cantidad de lactantes masculinos. Es por ello que se hace necesario continuar con los estudios en este sentido para establecer los posibles determinantes de la diferencia encontrada respecto al sexo de los lactantes afectados por los enteroparásitos.

El porcentaje de poliparasitismo fue de 29,6%, verificándose solo en ocho casos y destacando las asociaciones entre el cromista *Blastocystis* spp. y protozoarios, lo cual se ha observado en otros estudios en niños y niñas en edad preescolar y escolares de Venezuela y del estado Bolívar (Bermúdez *et al.* 2011, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Devera *et al.* 2016). Comparado con otros grupos poblacionales como los preescolares y escolares la tasa de poliparasitismo fue relativamente baja lo cual puede ser considerado un factor positivo ya que indica que, aunque la prevalencia global de enteroparásitos fue elevada, estos lactantes se están infectando con pocos taxones de manera simultánea. En otros estudios se ha encontrado un gran porcentaje de poliparasitismo que se correlaciona con las elevadas cifras de prevalencia y el gran número de taxones identificados en la población parasitada (Espinoza *et al.* 1985, Alvarado y Vásquez 2006). Haciendo la salvedad de que la realidad social y económica de la muestra de individuos puede diferir de la de dichos estudios dado por su amplia diferencia temporal.

Los enteroparásitos más prevalentes fueron *Blastocystis* spp. y *G. intestinalis* (26,6% y 15,6%, respectivamente) con cifras similares a las señaladas en niños y niñas de mayor edad (preescolares y escolares) en el estado Bolívar (Granado y

Schneider 2014, Devera *et al.* 2015, 2016). Los pocos estudios realizados en lactantes muestran resultados variables y que parecen depender del grupo, área geográfica y la técnica aplicada (Espinoza *et al.* 1985, Alvarado y Vásquez 2006, De Carvalho *et al.* 2006).

Espinoza *et al.* (1985) en un estudio realizado en lactantes chilenos informaron que el parásito de mayor prevalencia fue la amiba comensal *Endolimax nana* (34,3%), seguido del flagelado comensal *Chilomastix mesnili* con 13%; mientras que el patógeno *G. intestinalis* ocupó el cuarto lugar con una baja prevalencia de 3,9%. En Colombia, entre los lactantes afectados en un estudio desarrollado con 136 niños, se encontró que 26,2% presentaba helmintosis y 14,9% tenía protozoos. No se informó de la presencia de *Blastocystis* spp. (Alvarado y Vásquez 2006). Pero se debe enfatizar que las condiciones socio-sanitarias y la realidad económica de las poblaciones evaluadas en esos dos estudios no necesariamente son similares a la población aquí considerada.

Giardia intestinalis es el enteroparásito más común en hogares de cuidado diario y guarderías debido a ciertas peculiaridades biológicas del protozoario y de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de estas instituciones (Cheng-Ng *et al.* 2002, Cañete *et al.* 2012, Moura *et al.* 2017). Por otro lado, varios estudios recientes han demostrado en estas mismas instituciones que *Blastocystis* spp. tiende a igualar la prevalencia de *G. intestinalis* e incluso a superarla (Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Moura *et al.* 2017). Este es el primer informe de infección por *Blastocystis* spp. en una muestra numerosa de lactantes del estado Bolívar.

El mecanismo de transmisión de *Blastocystis* spp., *G. intestinalis*, y de los otros protozoarios intestinales en general es fecal-oral, siendo el agua su principal vehículo de transmisión, hallazgo que puede sugerir que la posible fuente de infección sea durante la preparación de los alimentos. Es por ello que sería pertinente, realizar estudios coproparasitológicos a los cuidadores y/o contactos directos de los lactantes.

A pesar de los resultados obtenidos con respecto a los protozoarios comensales, éstos son considerados, como un indicador de contaminación fecal humana (Devera *et al.* 2007, Granado y Schneider 2014, Devera *et al.* 2015).

Por otro lado, es preocupante el hallazgo de tres

casos de infección por *A. lumbricoides* en la población evaluada. En los últimos 15 años se ha observado que en Ciudad Bolívar viene ocurriendo una disminución en la prevalencia de las helmintosis en la población infantil (Devera *et al.* 2007, 2008a, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Devera *et al.* 2015) y además, por tratarse de lactantes se esperaba una prevalencia de helmintos mucho más baja. En el trabajo realizado por Alvarado y Vásquez (2006) en lactantes de Colombia se informó de una prevalencia importante de este geohelminto en la muestra estudiada lo cual se relacionaba con las cifras de prevalencia local de enteroparásitos; sin embargo, esto no es lo que sucede en la presente investigación.

A pesar de esos resultados sería importante considerar otros factores determinantes como las condiciones socio-ambientales y las campañas antiparasitarias, los cuales han sido tomados en cuenta en otros estudios encontrándose resultados similares a este, aunque en niños y niñas en edad escolar (Devera *et al.* 2015).

En los pocos estudios latinoamericanos desarrollados exclusivamente entre lactantes, se encontró que la infección por *A. lumbricoides* se incrementó a partir de los 6 meses, presentándose con mayor frecuencia entre lactantes mayores (Costa-Macedo *et al.* 1999, Alvarado y Vásquez 2006). Un patrón similar se ha encontrado en este estudio, donde es importante resaltar que solo se registraron tres casos en lactantes mayores. Según Costa-Macedo *et al.* (1999), los anticuerpos maternos protegen de las infecciones parasitarias a los niños durante los primeros seis meses de vida, mientras que la exposición del niño a las condiciones ambientales, y posiblemente el destete, explican el aumento con la edad.

De los 27 casos de enteroparasitosis solo ocho presentaban infección múltiple (poliparasitismo) destacando tres niños con tres parásitos. Cuando en este grupo de niños poliparasitados se suman todos los parásitos asociados, destacaron *Blastocystis* spp. y *E. coli*, como parásitos asociados. Estos microorganismos suelen asociarse entre ellos porque presentan el mismo mecanismo de transmisión (Devera *et al.* 2009, Granado y Schneider 2014).

Este estudio representa un aporte importante a la epidemiología regional de las enteroparasitosis entre lactantes. Con base en los resultados, es recomendable realizar exámenes coproparasitológicos periódicos a lactantes, empleados de estas instituciones, familiares y/o

cuidadores, así como también, aplicar antiparasitarios específicos oportunamente. Aunado a ello se deben implementar campañas educativas ya que solo el tratamiento antiparasitario ha mostrado ser insuficiente en el control o la disminución de la prevalencia de estas infecciones en estas instituciones (Cabrera *et al.* 2017, Moura *et al.* 2017).

El tratamiento de estos casos es prioritario, ya que se sabe que la infección persistente y crónica desde temprana edad, puede conllevar al lactante, a trastornos nutricionales, como se ha demostrado en infecciones por *G. intestinalis* y los geohelminthos *A. lumbricoides* y *Trichuris trichiura* (Alvarado y Vásquez 2006).

CONCLUSIONES

La prevalencia de parásitos intestinales en lactantes aparentemente sanos y atendidos en 10 CEIS públicos de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, fue elevada (42,2%), siendo más afectados los lactantes mayores y los del sexo masculino. De los siete taxones de parásitos intestinales diagnosticados, *Blastocystis* spp. y *G. intestinalis* fueron lo más prevalentes. El porcentaje de poliparasitismo entre los lactantes parasitados fue de 29,6%, siendo el taxón más comúnmente asociado *Blastocystis* spp. con 75,0%

AGRADECIMIENTOS

A los estudiantes de las carreras de Bioanálisis y Medicina por su participación en las actividades de campo y laboratorio. Al personal docente de las instituciones evaluadas, pero muy especialmente a las madres, padres, representantes y los niños y niñas participantes de este estudio, por su colaboración. Al personal del Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico del Departamento de Parasitología y Microbiología, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar; muy especialmente al Sr. José Gregorio Álvarez por el apoyo técnico.

Esta investigación fue parcialmente financiada por el Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente. Proyecto: CI-05-040605-1976-17.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL RUMHEIN F, SÁNCHEZ J, REQUENA I, BLANCO Y, DEVERA R. 2005. Parasitosis intestinales en escolares: relación entre su prevalencia en heces

y en el lecho subungueal. Rev. Biomed. 16(4):227-237.

ALVARADO BE, VÁSQUEZ LR. 2006. Determinantes sociales, prácticas de alimentación y consecuencias nutricionales del parasitismo intestinal en niños de 7 a 18 meses de edad en Guapi, Cauca. Biomédica. 26(1):82-94.

BARÓN M, SOLANO L, CONCEPCIÓN PÁEZ M, PABÓN M. 2007. Estado nutricional de hierro y parasitosis intestinal en niños de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. An. Venez. Nutr. 20(1):5-11.

BERMÚDEZ M, HERNÁNDEZ M, LLAQUE G, MAJANO C, MARTÍNEZ Y, CÁRDENAS E, JARA A, TRAVIEZO VALLES L. 2011. Frecuencia de *Blastocystis hominis* y factores de riesgo en escolares de la parroquia "El Cují". Estado Lara. Salud Arte Cuidado. 4(1):13-19.

CABRERA F, ITURRALDE A, LENA A, SAAVEDRA M, LA CÁMERA M, GARCÍA L, GONZÁLEZ T, KOSIOL S, ACUÑA A, GIACHETTO G. 2017. Enteroparasitosis en niños de dos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) del barrio Casavalle, Montevideo. Arch. Pediatr. Urug. 88(6):315-321.

CAÑETE R, DÍAZ MM, GARCÍA RA, MARTINEZ PML, PONCE FM. 2012. Intestinal parasites in children from a day care centre in Matanzas City, Cuba. PLoS One. 7(12):e51394.

CARMUEGA E. 2011. Aspectos fisiológicos de la alimentación en el 1º año de vida. Bol. CESNI. Disponible en línea en: http://www.fmed.uba.ar/depto/alim_n_sano/Bol_etin_CESNI_fisiologia_lactante%5B1%5D.pdf. (Acceso: 01.12.2019).

CERVANTES J, OTAZO G, ROJAS M, VIVAS F, YOUSSEPH Y, CECHINNI V, D'APOLLO R, CÁRDENAS E, TRAVIEZO L. 2012. Enteroparasitosis, enterobiasis y factores de riesgo en niños preescolares. Salud Arte Cuidado. 5(1):47-54.

CHENG-NG R, CASTELLANO-CAÑIZALES J, DÍAZ O, VILLALOBOS R. 2002. Prevalencia de giardiasis en hogares de cuidado diario en el municipio San Francisco, estado Zulia, Venezuela. Invest. Clín. 43(4):231-237.

- COSTA-MACEDO LM, COSTA M, ALMEIDA LM. 1999. *Ascaris lumbricoides* in infants: a population-based study in Rio de Janeiro, Brasil. *Cad. Saúde Pública*. 15(1):173-178.
- COVA K, PARRA G. 2017. Parásitos intestinales en niños de la comunidad “San Valentín”, parroquia Marhuanta, Ciudad Bolívar-estado Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 35.
- DALL’ORSO P, CANTOU V, ROSANO K, DE LOS SANTOS K, FERNÁNDEZ N, BERAZATEGUI R, GIACHETTO G. 2014. *Ascaris lumbricoides*. Complicaciones graves en niños hospitalizados en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. *Arch. Pediatr. Urug*. 85(3):149-154.
- DE CARVALHO TB, DE CARVALHO LR, MASCARINI LM. 2006. Occurrence of enteroparasites in day care centers in Botucatu (São Paulo State, Brazil) with emphasis on *Cryptosporidium* sp., *Giardia duodenalis* and *Enterobius vermicularis*. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*. 48(5):269-273.
- DEVERA R, VELÁSQUEZ V, VÁSQUEZ M. 1998. Blastocistosis en pre-escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Cad. Saúde Pública*. 14(2):401-407.
- DEVERA R, ORTEGA N, SUAREZ M. 2007. Parásitos intestinales en la población del Instituto Nacional del Menor, Ciudad Bolívar, Venezuela. *Rev. Soc. Venezol. Microbiol*. 27(1):38-44.
- DEVERA R, SPÓSITO A, BLANCO Y, REQUENA I. 2008a. Parasitosis intestinales en escolares: cambios epidemiológicos observados en Ciudad Bolívar. *Saber*. 20(1):47-56.
- DEVERA R, APONTE M, BELANDRIA M, BLANCO Y, REQUENA I. 2008b. Uso del método de sedimentación espontánea en el diagnóstico de parásitos intestinales. *Saber*. 20(2):163-171.
- DEVERA R, AMAYA I, BLANCO Y, MONTES A, MUÑOZ M. 2009. Prevalencia de *Blastocystis hominis* en estudiantes de la Unidad Educativa Bolivariana Alejandro Otero “Los Alacranes”, San Félix, estado Bolívar. *VITAE*. 39. Disponible en línea en: <http://vitae.ucv.ve/pdfs/> (Acceso: 01.02.2020).
- DEVERA R, BLANCO Y, REQUENA I, FIGUERAS L, FEMAYOR A. 2010. Prevalence of intestinal coccidia in preschool children from San Felix city, Venezuela. *Rev. Soc. Venezol. Microbiol*. 30(1):61-64.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I. 2015. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela: comparación entre dos periodos. *Kasmera*. 43(2):122-129.
- DEVERA R, AGUILAR K, MAURERA R, BLANCO Y, AMAYA I, VELÁSQUEZ V. 2016. Parásitos intestinales en alumnos de la Escuela Básica Nacional “San José de Cacahual”, San Félix, estado Bolívar, Venezuela. *Rev. Academia*. 15(35):35-46.
- ESPINOZA J, ALTIERI A, PACHECO I, LABRIN S, ARAYA M, BRUNSER O. 1985. Infección parasitaria asintomática en lactantes menores de 6 meses. *Rev. Chil. Pediatr*. 56(6):426-430.
- FRENZEL A, TORRES P, GUERRERO S, GESCHE P, MONTEFUSIO A, MARIN F. 1979. Parasitosis intestinal en lactantes y su relación con la infección de sus manipuladores de alimentos y el saneamiento ambiental. *Rev. Med. Chile*. 107(3):343-348.
- GRANADO M, SCHNEIDER J. 2014. Parásitos intestinales en niños del Centro de Educación Inicial (CEI) Simoncito “Elsa Montes de Rivas” Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 43.
- HALL A, HEWITT G, TUFFREY V, DE SILVA N. 2008. A review and meta-analysis of the impact of intestinal worms on child growth and nutrition. *Matern. Child. Nutr*. 4(Suppl 1):118-236.
- LABEAUD AD, NAYAKWADI L, SINGER M, MCKIBBEN M, MUNGAI P, MUCHIRI EM, MCKIBBEN E. 2015. Parasitism in children aged three years and under: relationship between infection and growth in rural coastal Kenya. *PLoS Negl. Trop. Dis*. 9(5):e0003721.
- LEMUS-ESPINOZA D, MANISCALCHI M, KIRIAKOS D, PACHECO F, APONTE C, VILLARROEL O, HARB P, GARCÍA O. 2012. Enteroparasitosis en niños menores de 12 años del estado Anzoátegui,

- Venezuela. Rev. Soc. Venezol. Microbiol. 32(2):139-147.
- LONDOÑO AL, MEJÍA S, GÓMEZ-MARÍN JE. 2009. Prevalencia y factores de riesgo asociados a parasitismo intestinal en preescolares de zona urbana en Calarcá, Colombia. Rev. Salud Pública. 11(1):72-81.
- MILLER SA, ROSARIO CL, ROJAS E, SCORZA JV. 2003. Intestinal parasitic infection and associated symptoms in children attending daycare centers in Trujillo, Venezuela. Trop. Med. Int. Health. 8(4):342-347.
- MONTRESOR A, AWASTHI S, CROMPTON DW. 2003. Use of benzimidazoles in children younger than 24 months for the treatment of soil-transmitted helminthiasis. Acta Trop. 86(2-3):223-232.
- MOURA R, PIRES RAMOS E, SANCHES COLOMBO M, AIDAR F, GÓMEZ HERNÁNDEZ C, OLIVEIRA SILVA M, REZENDE DE OLIVEIRA K. 2017. Prevalence of intestinal parasites in child day care centers: epidemiological significance. Rev. Patol. Trop. 46(1): 75-84.
- NOEMI L, REYES H, MAURO G. 1975. Infecciones por enteroparásitos en niños de Sala Cuna y Jardín Infantil de dos hospitales de Santiago. Rev. Chil. Pediatr. 46(1):50-53.
- ORDOÑEZ LE, ANGULO ES. 2002. Desnutrición y su relación con parasitismo intestinal en niños de una población de la Amazonia colombiana. Biomédica. 22(4):486-498.
- PAEZ DE MOURAD B, CALCHI LA CORTE M. 1994. Prevalencia de parasitosis intestinales en alumnos del pre-escolar "Insp. José Celestino Azuaje, El Policiita", municipio Maracaibo. Estado Zulia. Kasma. 22(1-4):51-69.
- PÉREZ J, SUÁREZ M, TORRES C, VÁSQUEZ M, VIELMA Y, VOGEL M, CÁRDENAS E, HERRERA E, SÁNCHEZ J. 2011. Parasitosis intestinales y características epidemiológicas en niños de 1 a 12 años de edad: Ambulatorio urbano II "Laura Labellarte", Barquisimeto, Venezuela. Arch. Venez. Puer. Ped. 74(1):16-22.
- RIVERO Z, DÍAZ I, ACURERO E, CAMACHO MC, MEDINA M, RÍOS L. 2001. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de 5 a 10 años de un instituto del municipio Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Kasma. 29(2):153-170.
- SACKEY ME, WEIGEL MM, ARMIJOS RX. 2003. Predictors and nutritional consequences of intestinal parasitic infections in rural Ecuadorian children. J. Trop. Pediatr. 49(1):17-23.
- SALDIVA SR, SILVEIRA AS, PHILIPPI ST, TORRES DM, MANGINI AC, DIAS RM. 1999. *Ascaris-Trichuris* association and malnutrition in Brazilian children. Paediatr. Perinat. Epidemiol. 13(1):89-98.
- SMITH H, KAMINSKY R, NIWAS S, SOTO R, JOLLY P. 2001. Prevalence and intensity of infections of *Ascaris lumbricoides* and *Trichuris trichiura* and associated socio-demographic variables in four rural Honduran communities. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 96(3):303-314.
- SOLANO L, ACUÑA I, BARON M, MORÓN A, SÁNCHEZ A. 2008. Influencia de las parasitosis intestinales y otras antecedentes infecciosos sobre el estado nutricional antropométrico de niños en situación de pobreza. Parasitol. Latinoam. 63(1-2):12-19.
- TEDESCO RM, CAMACARO Y, MORALES G, AMAYA I, BLANCO Y, DEVERA R. 2012. Parásitos intestinales en hogares de cuidado diario comunitarios de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. Saber. 24(2):142-150.
- WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible en línea en: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/> (Acceso: 02.03.2018).